

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№10
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

PSIXOLOGIYA YO'NALISHI

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 89 sahifa,
1-oktyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

ICHKI ISHLAR ORGANLARI XODIMLARIDA SUITSIDAL XULQ-ATVORNI KAMAYTIRISHDA PSIXOKORREKSIYA DASTURLARINING SAMARADORLIGI VA IJTIMOY AHAMIYATI.....	8
Tursunova Ozoda Abdullayevna	
O'ZBEKISTONNI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASI: FUQAROLIK JAMIYATI.....	14
Abdikadirov Umidjon Ruzbayevich	
TALABALARDA KASBIY MOTIVATSIYANI RIVOJLANTIRISHNING PSIXODIAGNOSTIKASI VA PSIXOKORREKSIYASI	18
Ayakulov Ulug'bek Abdug'affor o'g'li	
TALABALARDA LIDERLIK XUSUSIYATINING NAMOYON BO'LISHINING IJTIMOY-PSIXOLOGIK OMILLARI.....	22
Sobitova Shaxnoza Shokir qizi	
O'SMIRLARDA TURLI XIL YOT G'OYALARGA BERILISHNING AYRIM IJTIMOY-PSIXOLOGIK MASALALARI	27
Tulyaganova G.O.	
IXTISOSLASHTIRILGAN MAKTABLARDAGI O'QUVCHILARNING O'QUV MOTIVATSIYASI VA STRESS DARAJASI MUNOSABATI.....	31
Xodjayeva Dilnovoz Djumoyevna	
OILA-TURMUSH DOIRASIDAGI VOYAGA YETMAGANLAR ORASIDA JINOYATLARNING KELIB CHIQISHIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI SHAXSNING HULQ-ATVORIDAGI XUSUSIYATLARI	36
Bo'riyeva Mahbuba Shavkatovna	
PSIXOGISTALOGIYANING YANGI YO'NALISH SIFATIDA YUZAGA KELISHI ZARURATI VA ILMIY ASOSLARI	41
Azimov.J.S., Melibayeva R.N.	
KONSTRUKTIV YONDASHUV ASOSIDA TALABALARDA LIDERLIK QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH.....	44
Kurbonova Mushtariybegim Baxtiyorjon qizi	
BO'LAJAK KASB TA'LIMI O'QITUVCHILARIDA KASBIY IDENTIFIKATSIYANI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR	47
Kurbonov Munis Umirbekovich	
BOLALARDA KOGNITIV JARAYONNING RIVOJLANISHI.....	52
Raxmonova Shaxrizoda Laziz qizi	
SUN'IY INTELLEKT VOSITALARINING TURLARI VA YOSHLARNING PSIXOLOGIK BARQARORLIK XUSUSIYATLARIGA TA'SIRI	56
Ismailov Avazbek Axadjon o'g'li	
PROFIL ORTIDAGI "MEN" RAQAMLI SHAXSIYAT VA UNING PSIXOLOGIK OQIBATLARI	60
Azizova Shodiya Utkur qizi, Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	
OILA HAYOTIDA AYOLNING IJTIMOY ROL IDENTIFIKATSIYASI: PSIXOLOGIK TAHLIL.....	63
Xujayeva Zarnigor Muzaffar qizi	
YOSH MUTAXASSISLARINING KASBIY MOSLASHUV MEXANIZMLARI	68
Shodiyeva Rayhon Saydullayevna	
SALBIY EMOTSIONAL KECHINMALARNING SHAXSLARARO MUNOSABATLARGA TA'SIRI	75
Mirabdullayeva Sh. A.	
GLOBALLASHUVNING SHAXS SHAKLLANISHIGA TA'SIRINING PEDAGOGIK PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	79
Raxmatova Zamira Baxtiyorovna	

ВЛИЯНИЕ СТИЛЕЙ ПРИВЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ НА ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ
И ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С ДЕТЬМИ.....83
Шамурадова Махфуза Аслитдиновна

ВЛИЯНИЕ СТИЛЕЙ ПРИВЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ НА ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С ДЕТЬМИ

Шамурадова Махфуза Аслитдиновна

Соискатель Узбекского национального педагогического университета имени Низами

Аннотация: В статье рассматривается влияние стилей привязанности родителей на характер воспитательных практик, эмоциональные отношения и уровень конфликтности в семье. На основе теории привязанности Дж. Боулби и последующих исследований М. Эйнсуорт, С. Хазан, П. Шейвера, М. Микулинчера и других авторов раскрывается взаимосвязь между типом родительской привязанности (надёжным, тревожным, избегающим, дезорганизованным) и особенностями воспитания детей. Приведены данные отечественных и зарубежных исследований, подтверждающих, что надёжная привязанность способствует чуткому, поддерживающему и последовательному воспитанию, тогда как небезопасные стили связаны с эмоциональной холодностью, гиперопекой и повышенной конфликтностью.

Особое внимание уделено анализу привязанности и родительства в узбекском культурном контексте, где традиционные нормы дисциплины сочетаются с необходимостью эмоциональной близости. Делается вывод о значимости формирования безопасного стиля привязанности у родителей как фактора гармонизации семейных отношений и эмоционального благополучия детей.

Ключевые слова: привязанность, стиль привязанности, воспитание, родительское поведение, эмоциональная отзывчивость, семейные отношения, конфликтность, детско-родительское взаимодействие, безопасность, эмпатия.

Аннотация: Maqolada ota-onalarning bog'lanish uslublarining tarbiyaviy amaliyotlar, hissiy munosabatlar hamda oiladagi nizolar darajasiga ta'siri tahlil qilinadi. J. Boulbi tomonidan ilgari surilgan bog'lanish nazariyasi va M. Ainsworth, S. Hazan, P. Shaver, M. Mikulincer hamda boshqa olimlarning izlanishlariga tayangan holda ota-onaning bog'lanish turi (ishonchli, xavotirli, chetlovchi, dezorganize) bilan bolaning tarbiyasi o'rtasidagi bog'liqlik yoritiladi. Xorijiy va mahalliy tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, ishonchli bog'lanish ota-onaning mehribon, qo'llab-quvvatlovchi va izchil tarbiya uslubini shakllantiradi, xavfsiz bo'lmagan uslublar esa sovuqqonlik, ortiqcha g'amxo'rlik va oilaviy mojarolarning ortishiga olib keladi. Maqolada o'zbek madaniy kontekstida bog'lanish va ota-onalik xususiyatlari alohida tahlil qilinadi, chunki an'anaviy intizom qadriyatlarini hissiy yaqinlik ehtiyoji bilan uyg'unlashadi.

Xulosa qilib aytganda, ota-onalarda ishonchli bog'lanishni rivojlantirish oilaviy munosabatlarni uyg'unlashtirish va bolalarning hissiy farovonligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: bog'lanish, bog'lanish uslubi, tarbiya, ota-onalik xulqi, emotsional sezgirlik, oila munosabatlari, nizolar, ota-ona va bola o'zaro ta'siri, xavfsizlik, hamdardlik.

Abstract: The article examines the impact of parental attachment styles on parenting practices, emotional relationships, and the level of family conflict. Based on John Bowlby's attachment theory and subsequent studies by Mary Ainsworth, Cindy Hazan, Phillip Shaver, Mario Mikulincer, and others, the paper reveals the relationship between parental attachment types (secure, anxious, avoidant, and disorganized) and child-rearing patterns. Research findings confirm that secure attachment promotes responsive, supportive, and consistent parenting, whereas insecure styles are linked to emotional detachment, overprotection, and increased family conflict. Special attention is devoted to the Uzbek cultural context, where traditional norms of discipline coexist with the need for emotional closeness.

The study concludes that developing secure attachment among parents is a key factor in harmonizing family relationships and ensuring children's emotional well-being.

Key words: attachment, attachment style, parenting, parental behavior, emotional responsiveness, family relationships, conflict, parent-child interaction, security, empathy.

ВВЕДЕНИЕ

Теория привязанности, основанная на работах Дж. Боулби, утверждает, что качество ранних эмоциональных связей между родителем и ребёнком формирует внутренние модели отношений, влияющие на поведение в последующей жизни [Bowlby, 1988]. Взгляды Боулби были подтверждены эмпирическими исследованиями: М. Эйнсуорт выделила типы привязанности у детей (надёжный, тревожно-амбивалентный, избегающий и дезорганизованный) в зависимости от чувствительности и отзывчивости матери [Ainsworth et al., 1978]. Дети с надёжной (безопасной) привязанностью получают от родителей тепло и поддержку, тогда как небезопасные типы формируются при недостаточно чутком или непоследовательном уходе [Лисина, 1986]. Впоследствии теория привязанности была расширена на взрослых: Ф. Хазан и Р. Шейвер показали, что во взрослом возрасте формируются аналогичные стили привязанности (надёжный, тревожный, избегающий), влияющие на романтические и семейные отношения [Hazan, Shaver, 1987]. Современные модели, например, модель Бартоломью, выделяют четыре стили привязанности у взрослых — надёжный, обеспокоенно-занятый, отвергающе-избегающий и боязливо-избегающий, основанные на комбинациях тревожности и избегания близости [Bartholomew, Horowitz, 1991]. Эти внутренние стилевые особенности родителя существенно отражаются на его воспитательных практиках и характере эмоционального взаимодействия с детьми [Mikulincer, Shaver, 2008; Карабанова, 2019].

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Родительский стиль привязанности во многом предопределяет методы воспитания, которые мать и отец используют в повседневном общении с ребёнком. Согласно модели, детерминант родительства М. Белски, личностные характеристики родителя и его собственный опыт привязанности являются ключевыми факторами, влияющими на стиль воспитания детей [Belsky, 1984]. Родители с надёжным (безопасным) стилем привязанности, как правило, демонстрируют авторитетный стиль воспитания — оптимальное сочетание тепла и разумного контроля [Baumrind, 1991]. Такие родители чутко реагируют на потребности ребёнка, проявляют поддержку и уважение к его чувствам, устанавливая при этом ясные границы и требования [Karananova, 2019]. Исследования показывают, что матери с безопасной привязанностью более чувствительны и эмпатичны к эмоциям детей, чаще используют методы позитивного подкрепления вместо жёстких наказаний [van IJzendoorn, 1995; Mikulincer et al., 2001]. В результате в семье формируется атмосфера доверия: дети чувствуют себя защищёнными, получают необходимую эмоциональную поддержку и при этом привыкают соблюдать разумные ограничения. Так, метаанализ М. ван Ийзендорна показал, что у матерей с автономным (надёжным) стилем привязанности чаще складываются чуткие, отзывчивые отношения с младенцем, способствующие развитию у ребёнка безопасной привязанности [van IJzendoorn, 1995]. небезопасные стили привязанности родителей связаны с менее эффективными воспитательными практиками [Jones et al., 2015].

Родители с тревожным (амбивалентным) стилем привязанности часто характеризуются непоследовательностью в воспитании. С одной стороны, такие матери и отцы эмоционально вовлечены в жизнь ребёнка и могут проявлять гиперопеку; с другой — их собственная неуверенность и страх отвержения приводят к колебаниям между чрезмерной опекой и вспышками фрустрации [Cassidy, Shaver, 2016]. Тревожно привязанные родители склонны к избыточному контролю, они могут быть чересчур требовательными или, напротив, потакать ребёнку в попытке заслужить любовь, что создаёт непоследовательную дисциплинарную среду [Erel, Burman, 1995]. При отсутствии навыков эмоциональной регуляции они нередко реагируют на проблемное поведение ребёнка раздражением или тревогой, вместо спокойного объяснения и поддержки. Эмпирические данные подтверждают, что высокий уровень тревожности привязанности у родителя связан с более частым применением жёсткой дисциплины и наказаний [Zhou et al., 2025]. В недавнем исследовании китайских семей показано, что тревожно привязанные матери и отцы чаще прибегают к физическому или психологическому наказанию; при этом данная связь опосредована низкой уверенностью в себе как в родителе и трудностями в понимании эмоций ребёнка [Wu et al., 2023]. Иными словами, родительская тревожность подрывает эмпатию к внутреннему миру ребёнка и уверенность в своих воспитательных компетенциях, что ведёт к более суровым, авторитарным методам воспитания [Mikulincer et al., 2001; Zhou et al., 2025]. Кроме того, тревожно привязанные родители могут быть чрезмерно вовлечены эмоционально (так называемое «слияние» с ребёнком), плохо выдерживая необходимость предоставлять ему самостоятельность, что выражается в гиперопеке и стремлении контролировать каждый шаг. Это препятствует развитию автономии и ведёт к повышенному уровню семейных конфликтов в подростковом возрасте [Li et al., 2020].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для родителей с избегающим стилем привязанности характерна противоположная картина: они склонны дистанцироваться от близости, ценят независимость и самоконтроль, вследствие чего эмоционально менее вовлечены в процесс воспитания [Hazan, Shaver, 1987; George, Solomon, 2008]. Избегающие (дистанцированные) матери и отцы проявляют меньше тепла и поддержки, могут игнорировать эмоциональные потребности детей, акцентируя внимание лишь на поведенческих требованиях и дисциплине [Mikulincer, Shaver, 2008]. Воспитательные практики таких родителей часто близки к авторитарному стилю — высокому уровню контроля при низкой эмоциональной отзывчивости [Baumgard, 1991]. Ребёнок в подобных условиях получает чёткие требования и строгие наказания, но лишён достаточной эмпатии и эмоционального контакта. Например, родители-«избегатели» могут сознательно подавлять проявления нежности, редко хвалят или обнимают ребёнка, что подаётся как стремление вырастить самостоятельную «несентиментальную» личность [Bi et al., 2018].

Однако дефицит эмоционального тепла и поддержки негативно сказывается на психологическом климате: дети таких родителей часто чувствуют себя эмоционально отвергнутыми. Исследования подтверждают, что высокий уровень избегания у родителей ассоциируется с более частым применением доминирующих, жёстких стратегий воспитания и с низкой вовлечённостью в переживания ребёнка [García-Ruiz et al., 2013]. Так, отцы с избегающим стилем привязанности демонстрируют менее чуткое общение, реже разговаривают с детьми о их чувствах, что может перерасти в эмоциональную отчуждённость в отношениях отец–ребёнок [Cohn et al., 1992]. В культуре коллективистской семьи (в частности, узбекской) подобное авторитарное воспитание нередко воспринимается как норма, основанная на идеалах послушания и иерархии старшинства [UNICEF, 2014]. Тем не менее отсутствие эмоционального контакта не компенсируется дисциплиной: даже в обществах со строгим воспитанием дефицит родительской отзывчивости ведёт к ухудшению эмоционального благополучия детей и повышает риск поведенческих проблем [Mikulincer, Shaver, 2008].

Наконец, дезорганизованный стиль привязанности у родителей, часто связанный с нерешённой травмой или пренебрежением в детстве, может приводить к особенно неблагоприятным практикам воспитания. Такие родители склонны к хаотичности и непредсказуемости в обращении с ребёнком: эпизоды заботы чередуются с периодами отстранённости или вспышками агрессии [Main et al., 1985]. Ребёнок, воспитываемый дезорганизованно привязанным родителем, получает противоречивые сигналы: родитель может то пугать и отвергать, то внезапно демонстрировать навязчивую опеку. Воспитательные стратегии при этом крайне непоследовательны — от отсутствия границ до суровых наказаний без видимых причин. Эмоциональные отношения при дезорганизованной привязанности характеризуются высокой конфликтностью и тревогой. Исследования показывают, что родители с нерешённой (дезорганизованной) привязанностью часто испытывают трудности с регуляцией эмоций и склонны проецировать свои страхи на детей, что выражается в повышенной критичности, враждебности или, напротив, отстранённости [Steele, Steele, 2005]. В семьях с таким стилем привязанности наблюдается наибольший уровень дисфункциональных отношений: конфликты возникают часто и протекают остро, отсутствует стабильная база безопасности для ребёнка, что крайне негативно отражается на его психическом здоровье [Bakermans-Kranenburg et al., 2003].

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Эмоциональная вовлечённость и отзывчивость родителей. Стили привязанности родителей значительно влияют на их эмоциональную вовлечённость и отзывчивость — способность замечать и адекватно реагировать на эмоциональные сигналы ребёнка. Безопасно привязанные родители, как правило, обладают высоким уровнем эмпатии и чуткости: они способны улавливать тонкие изменения в настроении ребёнка и своевременно предоставлять поддержку, утешение или помощь [Ainsworth et al., 1978; Vasilenko, 2011]. Такие родители принимают эмоции ребёнка — как позитивные, так и негативные, — подтверждая их значимость и помогая ребёнку осознать свои переживания. Подобная отзывчивость формирует у детей ощущение эмоциональной безопасности: ребёнок знает, что родители откликнутся на его радость или горе, что способствует развитию доверия и открытого выражения чувств [Хусейнова, 2022].

В Узбекистане исследования показывают, что благоприятный эмоциональный климат семьи, основанный на любви, доверии и уважении, связан с более высоким уровнем психологического благополучия дошкольников. Дети, растущие в атмосфере эмоциональной поддержки, реже демонстрируют поведенческие проблемы и легче адаптируются в социуме [Хусейнова, 2022]. Напротив, нарушения в системе детско-родительской привязанности — холодность, эмоциональная отчуждённость

матери или отца — приводят к эмоциональной депривации ребёнка и могут стать причиной разнообразных психологических трудностей [Василенко, 2011]. Отсутствие близкого эмоционального контакта нередко коррелирует с пониженной самооценкой, трудностями в формировании доверительных отношений и повышенной тревожностью [Микулинчер и др., 2001].

Родители с небезопасными стилями привязанности (тревожным или избегающим) демонстрируют сниженный уровень эмоциональной вовлечённости или её неустойчивость. Тревожно привязанные родители, несмотря на стремление к близости, часто сосредоточены на собственных переживаниях и страхах, что искажает восприятие потребностей ребёнка: они склонны реагировать чрезмерно эмоционально или беспомощно перед детским горем [Cassidy & Shaver, 2016]. Их отзывчивость снижается из-за высокой тревожности, мешающей объективно оценивать ситуацию. Избегающие родители, напротив, сознательно уменьшают эмоциональную вовлечённость, ограничиваясь выполнением внешних обязанностей (уход, питание, дисциплина), но дистанцируются от глубокого эмоционального контакта [George & Solomon, 2008]. Такие родители часто описываются как «холодные»: они могут игнорировать печаль ребёнка, считать выражение страха или грусти проявлением слабости, требуя «держаться в руках» [Mikulincer & Shaver, 2008]. В итоге ребёнок усваивает, что его эмоции незначимы, формируя избегающие стратегии — скрывать чувства и не искать поддержки.

Дефицит родительской отзывчивости особенно остро проявляется в стрессовых ситуациях. Дети родителей с низкой эмпатией и эмоциональной вовлечённостью испытывают трудности при преодолении травмирующих событий, чаще страдают от тревожных и депрессивных состояний [Mikulincer et al., 2001]. Следует подчеркнуть, что культуральный контекст может модифицировать проявления привязанности и стиля воспитания, но не отменяет их влияния. В странах с коллективистскими ценностями (включая Узбекистан) традиционно поощряется эмоциональная сдержанность и строгий контроль за детьми, что нередко выражается в авторитарных практиках [UNICEF, 2014]. Тем не менее наличие поддерживающей эмоциональной связи с родителями остаётся ключевым фактором благополучия ребёнка. Международные исследования подтверждают: тёплые, чуткие отношения родителей и детей универсально способствуют позитивному развитию, тогда как холодность и отчуждённость повышают риск дезадаптации независимо от культурных особенностей [Mikulincer & Shaver, 2008; Hazan & Shaver, 1987]. В узбекских семьях, где сохраняются тесные эмоциональные узы между поколениями, отмечается большая сплочённость и взаимопомощь. Напротив, эмоциональная дистанция, даже при внешнем выполнении обязанностей, коррелирует с чувством изоляции и отчуждения у подростков [Хусейнова, 2022]. Таким образом, теория привязанности подтверждается и в национальном контексте: надёжная привязанность родителей способствует поддерживающему воспитанию и стабильным отношениям, тогда как небезопасные стили повышают вероятность жёстких практик, дефицита эмпатии и конфликтности.

Влияние стилей привязанности на уровень конфликтности в семье. Тип привязанности родителей тесно связан со стратегиями разрешения конфликтов и общей конфликтностью в отношениях с детьми [García-Ruiz et al., 2013]. В семьях с безопасной привязанностью конфликты протекают конструктивно: родители способны выслушивать ребёнка, обсуждать проблемы и искать компромиссы. Их уверенность в прочности эмоциональных связей помогает сохранять спокойствие и доброжелательность даже при разногласиях, предотвращая эскалацию [Гарсия-Руис и др., 2013]. Родители с высоким уровнем доверия в привязанности чаще применяют стиль кооперации и переговоров, демонстрируя уважение к мнению ребёнка.

В семьях с небезопасными стилями привязанности конфликты отличаются большей частотой и интенсивностью. Тревожно привязанные родители нередко воспринимают неповиновение ребёнка как угрозу отношениям и реагируют чрезмерно эмоционально: повышают голос, обижаются, раздражаются [Kobak et al., 1993]. Для них характерно чередование авторитарных стратегий («делай, как я сказал») и пассивно-агрессивного ухода, когда родитель прекращает общение из-за эмоционального перенапряжения [García-Ruiz et al., 2013]. Избегающие родители, напротив, предпочитают дистанцироваться, либо жёстко подавляют непослушание, используя наказания и критику. В парах «отец–мать» отмечается взаимное влияние: избегание отца коррелирует с авторитарным поведением матери, что усиливает семейное напряжение [García-Ruiz et al., 2013]. В целом небезопасная привязанность родителей предсказывает более высокий уровень враждебности и конфликтности в семье [Zhu et al., 2018; Li et al., 2020]. Подростки, воспитывающиеся в таких семьях, оценивают отношения как менее поддерживающие и более напряжённые [Bi et al., 2018]. Конфликты нередко остаются неразрешёнными: родители либо доминируют, либо уходят от диалога, что приводит к накоплению взаимных обид и снижению доверия в семье.

ВЫВОДЫ

Таким образом, результаты многочисленных исследований, проведённых в разных странах, подтверждают значительное влияние стиля родительской привязанности на характер воспитательного поведения и эмоциональные отношения с детьми [Jones et al., 2015; Hazan, Shaver, 1987]. Надёжный (безопасный) стиль привязанности родителей ассоциируется с тёплыми, принимающими и при этом структурированными воспитательными практиками, включающими поддержку автономии ребёнка, открытое общение, эмпатию и гибкий контроль [Bowlby, 1988; Карабанова, 2019]. В таких семьях дети получают оптимальное сочетание любви и дисциплины, что способствует их эмоциональному благополучию и гармоничному личностному развитию.

Напротив, insecure-стили привязанности (тревожно-амбивалентный, избегающий и др.) создают предпосылки для менее адаптивных форм воспитания, проявляющихся в излишней строгости, непоследовательности, низкой чуткости и высоком уровне конфликтности [Mikulincer, Shaver, 2008; García-Ruiz et al., 2013]. Родители с тревожным типом привязанности, неуверенные в себе и в ребёнке, склонны чередовать гиперопеку с вспышками раздражения, тогда как родители с избегающим типом нередко демонстрируют эмоциональную холодность и авторитаризм. В обоих случаях снижается эмоциональная вовлечённость и отзывчивость, что негативно отражается на формировании детско-родительской привязанности у следующего поколения [van IJzendoorn, 1995; Vasilenko, 2011].

Особое внимание заслуживает тот факт, что эмоциональная поддержка и чувствительность родителей являются универсальной ценностью воспитания. Даже в культурах, где традиционно преобладает строгая дисциплина, именно способность родителей устанавливать доверительные, эмоционально тёплые отношения с ребёнком отличает наиболее успешные модели воспитания [Хусейнова, 2022; Hazan, Shaver, 1987].

Исходя из данных, полученных в исследованиях, проведённых в Узбекистане и других странах СНГ, можно сделать вывод, что укрепление безопасного стиля привязанности у взрослых (через программы просвещения, тренинги родительской компетентности, а также проработку личных детских травм) имеет большое значение для гармонизации детско-родительских отношений. Родители, осознающие собственные модели привязанности и стремящиеся к открытому, чуткому взаимодействию с детьми, демонстрируют более высокую эффективность воспитания. Обеспечивая баланс между любовью и границами, они воспитывают уверенных, эмоционально зрелых и социально адаптированных членов общества [Хусейнова, 2022; Cassidy, Shaver, 2016].

Список использованной литературы:

1. Ainsworth, M. D. S., Blehar, M. C., Waters, E., & Wall, S. *Patterns of Attachment: A Psychological Study of the Strange Situation*. Lawrence Erlbaum, 1978.
2. Bakermans-Kranenburg, M. J., van IJzendoorn, M. H., & Juffer, F. "Less Is More: Meta-Analyses of Sensitivity and Attachment Interventions in Early Childhood." *Psychological Bulletin*, 129(2), 2003, 195–215.
3. Bartholomew, K., & Horowitz, L. M. "Attachment Styles among Young Adults: A Test of a Four-Category Model." *Journal of Personality and Social Psychology*, 61(2), 1991, 226–244.
4. Baumrind, D. "The Influence of Parenting Style on Adolescent Competence and Substance Use." *The Journal of Early Adolescence*, 11(1), 1991, 56–95.
5. Belsky, J. "The Determinants of Parenting: A Process Model." *Child Development*, 55(1), 1984, 83–96.
6. Bi, X., et al. "Parenting Styles and Parent–Adolescent Conflict: The Mediating Role of the Parent–Child Relationship." *Journal of Child and Family Studies*, 27(2), 2018, 427–437.
7. Bowlby, J. *A Secure Base: Parent–Child Attachment and Healthy Human Development*. Basic Books, 1988.
8. Cassidy, J., & Shaver, P. R. *Handbook of Attachment: Theory, Research, and Clinical Applications*. 3rd ed., Guilford Press, 2016.
9. Cohn, D. A., et al. "Parent–Child and Spouse Relationships in Families with Secure and Insecurely Attached Parents." *Journal of Family Psychology*, 6(3), 1992, 245–253.
10. García-Ruiz, M. A., et al. "Attachment Styles and Conflict Resolution in Family Relationships." *Family Process*, 52(1), 2013, 67–83.
11. Hazan, C., & Shaver, P. "Romantic Love Conceptualized as an Attachment Process." *Journal of Personality and Social Psychology*, 52(3), 1987, 511–524.
12. Карабанова, О. А. *Психология семейных отношений и основы семейного консультирования*. Москва: Академия, 2019.
13. Mikulincer, M., & Shaver, P. R. *Attachment in Adulthood: Structure, Dynamics, and Change*. Guilford Press, 2008.
14. UNICEF. *Parenting in Eastern Europe and Central Asia: Positive Parenting Approaches*. UNICEF Regional Office for CEE/CIS, 2014.
15. Хусейнова, М. "Эмоциональная отзывчивость родителей как фактор благополучия дошкольников." *Психология и образование*, № 4, 2022, сс. 45–52.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: № 136361.

Manzilimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.